

ARQUITETURA DEPOIS DO BRUTALISMO EM CURITIBA

GNOATO, Salvador

Doutor FAUUSP

salvador@sobearquitetura.com.br

Resumo

Estudo da arquitetura desenvolvida em Curitiba após o Brutalismo, cujos projetos criticam o racionalismo do Movimento Moderno incorporando outras linguagens e referências. A contestação da arquitetura moderna teve início nos últimos CIAMs. Para Kenneth Frampton o Regionalismo Crítico interpreta pressupostos modernistas com realidades locais e para Aldo Rossi, "a cidade é um artefato que cresce no tempo". O espírito rebelde da contracultura também influenciou esta geração. Os arquitetos do Grupo do Paraná atuaram no IPPUC, no desenvolvimento do Plano Preliminar de Curitiba, que tinha entre outras premissas, a valorização do centro histórico e a procura de uma identidade para a cidade. As casas de imigrantes poloneses e italianos, principalmente as populares casas de madeira de tábuas, fazem parte destas pesquisas. Othelo Lopes Filho inspirou-se na arquitetura vernacular no projeto de sua residência. Para o Setor de Projetos do IPPUC, Mauro Magnabosco reciclou uma antiga serraria existente no terreno. Osvaldo Navarro reutilizou antigos postes de madeira para construir sua casa em um lote com bosque natural. Essas concepções aparecem de forma mais elaborada na Unilivre, de Domingos Bongestabs, executada junto a um bosque e uma pedreira desativada. Com a mesma simplicidade construtiva, implantada em terreno com características semelhantes, a Ópera de Arame foi executada com tubos de aço. Em meados de 1980 as publicações sobre Pós-modernismo incentivaram os alunos da UFPR e PUCPR, a se contrapor ao ensino brutalista dos professores. Nos edifícios da iniciativa privada predominaram referências historicistas e no IPPUC o Paranismo. Este movimento regional da década de 1920, buscava uma identidade regional tendo o pinheiro como elemento icônico. A Casa da Memória e o Memorial da Cidade, no centro histórico; e as diversas Ruas da Cidadania apresentam referências paranasistas, características predominantes nos projetos de uso público nas décadas de 1980 e 1990.

A CRÍTICA DA ARQUITETURA MODERNA

A contestação às características abstratas da arquitetura moderna teve início nos últimos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs). O sétimo congresso, realizado em 1951 na Inglaterra, teve como tema "o coração da cidade", assunto que não fez parte da Carta de Atenas. Sem a liderança de Le Corbusier coube ao grupo *Team 10* as críticas mais incisivas aos projetos modernistas, com o argumento de que propostas universais não atendiam às necessidades das pessoas e que suas inserções não considerava o contexto urbano. Os CIAMs foram dissolvidos em 1959, em Otterloo, na Bélgica.

Ao analisar a arquitetura de países com economias em desenvolvimento, Kenneth Frampton identificou como Regionalismo Crítico "escolas regionais", cujo objetivo principal tem sido refletir os limitados elementos construtivos nos quais se basearam, além de servir tais elementos". Como exemplos aparecem a obra de Luis Barragan, no México, e os primeiros projetos de Álvaro Siza, em Portugal (FRAMPTON, 2008).

Para Aldo Rossi, "a cidade é um artefato que cresce no tempo", de modo que o edifício permanece além das funções que originaram a sua construção. A cidade é como um palimpsesto construído em camadas que se sobrepõem ao longo dos séculos. A partir destes estudos os arquitetos passaram a ter uma maior preocupação com o *locus*, inserindo princípios modernistas em contextos urbanos e ao mesmo tempo utilizando tradições culturais e construtivas, unindo universalidade com identidade local (ROSSI, 2001).

O BRUTALISMO E O GRUPO DO PARANÁ

A casa Olga Baeta construída em São Paulo, de Vilanova Artigas considerada como precursora do Brutalismo Paulista, na atitude ousada da estrutura em concreto aparente, com apenas seis apoios, e na distribuição dos espaços internos em diversos níveis. Segundo depoimento do arquiteto, a presença das marcas das formas verticais em madeira na empena frontal da edificação, faz parte da memória das casas de madeira de sua infância no Paraná (Fig. 01) (ARTIGAS, 1997, 72).

Fig. 01 Casa Olga Baeta, São Paulo, Vilanova Artigas, 1956. (Fonte: ARTIGAS, 1997, 72)

Formados no Mackenzie, Luiz Forte Netto, Roberto Gandolfi e Joel Ramalho trabalharam como estagiários e recém-formados, com Fabio Penteado, Pedro Paulo Saraiva e Eduardo Kneese de Melo, na participação em

concursos de arquitetura. Estas experiências foram determinante na produção de inúmeras equipes de arquitetos, que incluía também formados na UFPR, conhecidos como Grupo do Paraná, no período entre o Santa Mônica Clube de Campo (1962)¹ e o Centro de Convenções de Pernambuco (1978)² (GNOATO, 2022).

Esta arquitetura, contemporânea da Escola Paulista, se desenvolveu com características distintas, presente principalmente nos projetos de concursos. Distribuição adequada do programa, estruturas de concreto bem dimensionadas, presença de vazios centrais e empenas de concreto aparente com desenhos geométricos em baixo relevo, são os elementos que compõem a linguagem da arquitetura do Grupo do Paraná.

Na formação do curso de arquitetura e urbanismo da UFPR, em 1962, e mais tarde na PUCPR, em 1976, além da influência dos arquitetos do Grupo do Paraná, os professores adotaram as definições do Movimento Moderno segundo Giulio Carlo Argan: o racionalismo formal de Le Corbusier, o racionalismo metodológico-didático da Bauhaus, o racionalismo empírico de Alvar Aalto e o racionalismo orgânico de Frank Lloyd Wright (ARGAN, 1992, 264).

Jaime Lerner fez o curso de arquitetura como engenheiro formado, momento em que projetou sua residência em 1964. A casa aproveita o declive do terreno evitando cortes e aterros, de modo a distribuir os ambientes da casa em diversos níveis voltados para face norte, colada na lateral esquerda sul em lote de dimensões reduzidas. O projeto difere das soluções típicas da casa modernista, normalmente um volume geométrico isolado no terreno, adotando uma estética brutalista na estrutura em concreto armado aparente, compondo com esquadrias em madeira com desenho neoplasticista. A relação com o racionalismo orgânico aparece no uso de materiais naturais e na relação com a natureza ao adotar de modo pouco usual, um gramado sobre a laje inclinada (Fig. 02).

Fig. 02: Casa do arquiteto Jaime Lerner, Curitiba, 1964. (Fonte: foto acervo do autor)

O escritório formado por Jaime Lerner e Domingos Bongestabs, venceu o concurso público para sede da Polícia Federal em Brasília, em 1967. O projeto apresenta uma lâmina de vidro assentada até o pavimento térreo, com colunas externas em concreto aparente, dentro da visão racionalista de Mies van der Rohe.

O PLANO DE CURITIBA

Os arquitetos do Grupo do Paraná atuaram ativamente no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) no desenvolvimento do Plano Preliminar de Urbanismo elaborado em 1965, por Jorge Wilhelm, que previa a valorização do centro histórico e o crescimento urbano por meio de eixos estruturais, respeitando a malha urbana da cidade.

Estes eixos incluem edifícios multifuncionais com serviços e comércio no pavimento térreo, ao nível do pedestre, junto com as canaletas de uso exclusivo do transporte coletivo, mais tarde batizadas de *Bus Rapid Transit* (BRT). Esta ênfase na estrutura seria uma solução de “urbanismo brutalista” semelhante ao projeto da equipe de Georges Candilis, um dos integrantes do *Team 10*, para o bairro de *Le Mirail* (1962) em Toulouse, na França, onde Lerner fez estágio (VIANNA, 2022).

A partir de sua primeira gestão como prefeito, Lerner colocou em prática o Plano de Curitiba convocando o arquiteto e professor na UFPR, Cyro Correa Lyra para definir o Setor Histórico da cidade. Conforme os preceitos do VII CIAM, implementou-se a valorização do pedestre nas áreas centrais da cidade, junto com o calçadão da Rua XV de Novembro.

Coube ao mesmo arquiteto elencar cerca de 800 Unidades de Interesse de Preservação (UIP), tendo a arquitetura eclética como elemento marcante na

formação da cidade e expressão do ciclo econômico da erva mate. Fundada em 1693, Curitiba pouco se desenvolveu até meados do século XIX, de modo que a preservação destas UIPs, configuram as primeiras camadas da história da cidade.

A moradia dos imigrantes italianos e poloneses, estabelecidos em colônias e na periferia da cidade, definiu uma tipologia caracterizada pelo uso de telha francesa em duas águas, com um ou dois pavimentos. No pavimento térreo ficava a sala, a cozinha e o quarto do casal; e no sótão, sob cada água do telhado, localizavam-se os quartos para os meninos e para as meninas. Esta tipologia aparecia também na área central da cidade apresentando uma fachada eclética mais elaborada (Fig. 03).

Fig. 03: Casa dos Gerânios, Bairro Santa Felicidade, Curitiba. (Fonte: <https://keyimaguirejunior.wordpress.com/2013/09/28/a-santa-felicidade-de-curitiba/>)

No caso das colônias polonesas as casas eram de madeira de tronco com encaixes entalhados. Comuns em toda a cidade eram as casas de madeira de tabua com mata-junta, com a mesma tipologia das casas de imigrantes, com uso do sótão, varanda e lambrequins. Aproveitando a indústria extrativa da madeira estas casas populares se tornaram arquétipos de arquitetura vernacular. Em 1906 uma lei municipal de caráter elitista delimitou uma área central onde era proibido construir casas de madeira.

A preocupação com a paisagem urbana e a procura de uma identidade local são premissas do Plano de Curitiba. Lerner indicou em 1973, o arquiteto Alfred Willer, como primeiro presidente da Fundação Cultural de Curitiba, com o intuito de promover e consolidar as manifestações culturais da cidade. Sua sede localizada em um casarão eclético no centro histórico da cidade, prática adotada para outras instituições municipais.

ARQUITETURA VERNACULAR COMO REFERÊNCIA

Para o projeto de sua residência, Othelo Lopes Filho inspirou-se nas casas dos imigrantes, utilizando quartos no sótão sob o telhado, alvenaria de tijolos e telhas francesas. A distribuição espacial do pavimento térreo apresenta uma planta racional modernista nos volumes circulares dos banheiros e na estrutura de concreto armado para a edificação (Fig. 04).

Fig. 04: Casa do arquiteto Othelo Lopes Filho, foto / corte / planta, Curitiba, 1972. (Fonte: foto e desenhos acervo do autor)

Como estagiário do curso de arquitetura da PUCPR, Mauro Magnabosco participou do projeto da sede do BNDES (1974)³ no Rio de Janeiro. Mais tarde como funcionário do IPPUC, projetou o Setor de Projetos, reciclando uma antiga serraria existente no terreno. A obra aproveita as paredes de tábuas com mata junta e telhas francesas existentes, incluindo um painel comemorativo de trinta anos do instituto — uma das características do Grupo do Paraná.

A herança do Brutalismo aparece na presença rústica de materiais naturais como madeira, tijolo e concreto armado, participando de uma bricolagem de diversas linguagens arquitetônicas nos usos e ampliações. O que chama a atenção é a ideia de aproveitar uma obra características de um momento do passado, em vez de construir uma nova edificação dentro de princípios racionalistas (Fig. 05).

Fig. 05: Setor de Projetos IPPUC, Mauro Magnabosco, Curitiba, 1995. (Fonte: foto Filipe Leiria)

A obra do Talesin West (1937), de Frank Lloyd Whight, inserida no deserto do Arizona, cuja construção teve auxílio dos estagiários, foi cultuada por uma geração de arquitetos. Mais tarde esta relação entre arquitetura e natureza, foi compartilhada com o espírito rebelde da contracultura na década de 1960, avesso às instituições, ao ensino acadêmico e ao processo construtivo de industrialização das edificações.

Na década de 1970 a Companhia Paranaense de Energia (COPEL), substituiu a madeira pelo concreto nos postes de transmissão energia elétrica. O arquiteto do IPPUC Osvaldo Navarro, reutilizou estes postes para construir sua casa em um lote com bosque natural, empregando encaixes característicos das casas de troncos da imigração polonesa. As colunas de madeira contrastam com muros de pedra nesta casa cujos espaços internos estão distribuídos em forma circular, em diversos níveis (Fig. 06).

Fig. 06: Casa arquiteto Osvaldo Navarro / planta, Curitiba, 1973. (Fonte: foto e desenho Filipe Leiria)

SIMPLICIDADE CONSTRUTIVA

Em sua terceira gestão como prefeito de Curitiba, Jaime Lerner convidou Bongestabs para elaborar dois projetos implantados em áreas de bosque desocupados da Prefeitura, com a prerrogativa de serem construídos em pouco tempo. Simplicidade e rapidez na execução foram características desde suas primeiras intervenções como prefeito, a partir da transformação de um antigo depósito de pólvora no Teatro Paiol, em 1971.

O projeto da Unilivre apresenta soluções construtivas mais elaboradas que a casa Osvaldo Navarro, cuja linguagem foi amplamente utilizada em diversos projetos do IPPUC. A experiência de visita à obra começa por uma *promenade* pelo bosque, passando por um lago junto a uma pedra desativada. O acesso às salas de aula é feito por uma rampa helicoidal, cujo ponto final é um mirante com vista para a cidade.

As soluções adotadas na Unilivre lembram as experiências de Severiano Porto, no Centro de Proteção Ambiental de Balbina (1983), no Amazonas, inspirado nas tradições indígenas de construções bem adaptadas ao clima tropical (Fig. 07).

Fig.07: Unilivre / detalhe construtivo, Curitiba, Domingos Bongestabs, 1991. (Fonte: acervo Domingos Bongestabs)

Bongestabs elaborou o projeto da Ópera de Arame em 30 dias e sua execução durou apenas 75 dias, inaugurada em 31 de março de 1992, durante o Festival de Teatro de Curitiba. O projeto executivo foi desenvolvido durante a construção, momento em que o arquiteto fornecia desenhos em formato A4 para a empresa especializada em estrutura de aço (BONGESTABS, 2025).

Uma passarela com piso em grade de arame, permite visualizar um lago artificial que faz a ligação com o bosque onde a obra está implantada. Mais uma vez o arquiteto tira partido da *promenade* para encantar o visitante. (Fig. 08) Junto ao mesmo bosque um grande espaço aberto, batizado de Pedreira Paulo Leminski, é utilizado para grandes shows ao ar livre.

A execução destas obras foi possível graças ao conhecimento adquirido durante o período em que Bongestabs frequentou os cursos de engenharia e arquitetura na UFPR, o que explica o domínio da estrutura na elaboração do projeto, fundamental na concepção destas obras.

Fig. 08: Teatro Ópera de Arame, Curitiba, Domingos Bongestabs, 1991. (Fonte: https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303441-d2221937-Reviews-Opera_de_Arame)

PÓS-MODERNISMO E PARANISMO

Charles Jencks, em *The Language of Post-Modern Architecture*, rotulou esse movimento ao destacar uma série de obras que contestavam os pressupostos do modernismo, a partir das críticas de Robert Venturi à obra de Mies van der Rohe (VENTURI, 2004). Nos anos 1980, a repercussão dessa publicação influenciou os alunos dos cursos de arquitetura e urbanismo da UFPR bem como da PUCPR, em oposição à orientação dos integrantes do Grupo do Paraná. A recusa em usar pilotis, volumes puros e ausência de ornamentos causava estranheza para os professores da UFPR, exceção feita a Lubomir Ficinski⁴ que mantinha bom diálogo com os alunos.

Fig. 09: Edifício Alberto Abujamra, Curitiba, João Guilherme Dunin, 1986. (Fonte: <https://cibraco.com.br/imovel/BG93506001-BG/imovel-comercial-centro-civico-curitiba/>)

O edifício Alberto Abujamra projetado por João Guilherme Dunin, formado na PUCPR e filho de Lubomir Ficinski, é uma das primeiras obras a fazer uso de elementos historicistas em Curitiba (CARSTENS, 2002). O projeto de Philip Johnson, co-autor da torre minimalista do *Seagram Building* (1958), em Nova Iorque, com Mies van der Rohe, referendou o novo movimento (JENCKS, 1977, 131).

A inserção de um “chippendale” no coroamento do edifício, autorizou a utilização de outras linguagens na arquitetura, e uso de elementos decorativos, em detrimento da honestidade rústica do Brutalismo. Os edifícios residenciais e corporativos passaram a apresentar estas concepções bem como as casas voltaram a usar telhados com as mais diversas composições.

Além da arquitetura vernacular, o Paranismo passou a ser a principal referência dos arquitetos do IPPUC. O Paraná na década de 1920, era um estado agrícola ocupado principalmente no litoral, sem ir muito além do primeiro planalto, onde se localiza Curitiba. Um manifesto do historiador Romário Martins definiu que “paranista é todo aquele ... que compoz uma estrofe, pintou um quadro, esculpiu uma estátua, redigiu uma lei liberal ... escreveu um livro, plantou uma árvore” (LEITE, 2023).

O pinheiro principal elemento escolhido como símbolo do movimento, está presente nas pinturas de Guido Viario, Theodoro De Bona e Langue de Morretes, autor da rosácea paranista, que aparece com destaque no *petit pavê* das calçadas do centro da cidade além de outras edificações (Fig. 12).

Este movimento de repercussão regional obteve ressurgimento na arquitetura a partir da década de 1980. Duas obras projetadas por Fernando Popp, formado na PUCPR, inseridas no centro histórico de Curitiba expressam referências paranistas: a Casa da Memória e o Memorial da Cidade.

Fig. 10: Casa da Memória de Curitiba / detalhe pinhão, Curitiba, Fernando Popp, 1995. (Fonte: foto Filipe Leiria)

A Casa da Memória está inserida na esquina que faz ângulo entre o setor histórico e o alargamento de um dos eixos estruturais. A edificação compõe grandes massas de alvenaria apresentando pinhões estilizados, com uma pele de vidro apoiada em quatro colunas de aço.

Fig. 11: Memorial de Curitiba, Fernando Popp, Jaime Lerner e Valéria Bechara, 1993 (Fonte: foto Filipe Leiria)

O Memorial de Curitiba, projetado em parceria com Jaime Lerner, está igualmente bem inserido no calçadão de paralelepípedos do centro histórico. Em seu interior uma escada helicoidal de grandes proporções, inspirada no pinheiro, cuja coluna de aço serve de apoio para diversas vigas, ou “galhos” que contém os

vários níveis de uma cobertura de vidro. Estas obras refletem a revisão do racionalismo elaborada por Aldo Rossi.

A revisão de Plano Diretor realizada por Orlando Busarello em 1984, detectou a presença de inúmeros sub-centros na cidade. Com objetivo de descentralizar a administração municipal, o IPPUC construiu diversas Ruas da Cidadania, junto com terminais de transporte coletivo, com as mesmas características arquitetônicas (BARBOSA, 2005). Para a unidade regional de Santa Felicidade, Magnabosco e Popp projetaram um conjunto arquitetônico com construções inspiradas em sobrados de alvenaria, combinados com estruturas em aço e coberturas coloridas. O uso da rosácea de Lange de Morretes iluminada é um adereço pop acrescentado ao conjunto (Fig.12).

Fig. 12: Rua da Cidadania Regional Santa Felicidade, Mauro Magnabosco e Fernando Popp, 1998. (Fonte: [tps://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/rua-da-cidadania-de-santa-felicidade-faz-25-anos-destacando-diferenciais/61932](https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/rua-da-cidadania-de-santa-felicidade-faz-25-anos-destacando-diferenciais/61932)).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano de Curitiba elaborado a partir da crítica da cidade funcional, adotou entre outras premissas, a procura de uma identidade para a cidade. A casa de madeira de tábuas com lambrequins de uso popular, passou a ser cultuada como uma de suas características.

Uma geração posterior ao Grupo do Paraná, reconhecido nos concursos de arquitetura, formada na UFPR e PUCPR, transgrediu os postulados brutalistas adotando linguagens inspiradas na arquitetura vernacular e nas diversas vertentes do Pós-modernismo. Os exemplares escolhidos neste estudo, elaborados nas décadas de

1980 e 1990, foram desenvolvidos principalmente por arquitetos vinculados ao IPPUC, para obras de uso público.

NOTAS

¹ Escritório Forte Gandolfi: Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Francisco Moreira.

² Joel Ramalho, Leonardo Oba e Guilherme Zamoner.

³ José Sanchotene, Joel Ramalho, Leonardo Oba, Alfred Willer, Oscar Mueller, Ariel Stelle e Rubens Sanchotene.

⁴ Arquiteto pela UFPR, ex-presidente do IPPUC, co-autor no concurso do Euro Kursaal, em San Sebastian, com Luiz Forte Netto, José M. e Roberto Gandolfi, e Jaime Lerner (1965).

REFERÊNCIAS

ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

BARBOSA, Mariana. *Ruas da Cidadania: um Instrumento do Processo de Descentralização Urbana em Curitiba*, Dissertação (Mestrado), Porto Alegre, PROPARG-UFRRGS, 2005.
<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/7153>

BONGESTABS, Domingos. **Bate-papo com Domingos Bongestabs | Sensibilidade Circular**. Youtube, 2025
<https://www.youtube.com/watch?v=S1A68bjdWp8> (acesso 08.11.2025).

CARSTENS, Frederico. **Arquitetura vertical de Curitiba anos 80 e 90: uma análise pós moderna**. Dissertação (Mestrado), Porto Alegre: PROPARG UFRRGS, 2002. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/1696> (*Idem*).

FRAMPTON, Kenneth. **Regionalismo crítico: arquitetura moderna e identidade cultural in História Crítica da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p.381-397.

GNOATO, Salvador. **O 'Grupo do Paraná' e a arquitetura moderna brasileira (1962-1978)** in REGO, Renato Leão Rego; JANUARIO, Isabella Caroline (orgs.) **Arquitetura no Paraná na segunda metade do século XX**. Londrina: Kan E-book, 2022, p.25-51.

<https://drive.google.com/file/d/1E4OJ77xfXqtk7We7MuROyeOmszRdVG5V/view> (*Idem*)

JENCKS, Charles. **The Language of Post-Modern Architecture**. London: Academy Editions, 1977.

LEITE, José Roberto Teixeira. **Paranismo**. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, 2023. ROSSI, Aldo. **A Arquitetura da Cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

VENTURI, Robert. **Complexidade e contradição em arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

VIANNA, Fabiano Borba. **O Plano de Curitiba: uma cidade desenhada por arquitetos**. in REGO, Renato Leão Rego; JANUARIO, Isabella Caroline (orgs.) **Arquitetura no Paraná na segunda metade do século XX**. Londrina: Kan E-book, 2022, 52-87 (*Ibidem*).

Vilanova Artigas: arquitetos brasileiros. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1997.

BIOGRAFIA

Salvador Gnoato:Arquiteto e Urbanista pela UFPR (1977); Mestre e Doutor pela FAU-USP (1997/2002); Professor Titular na PUCPR da disciplina: Pensamento Crítico de Arquitetura; Diretor Adjunto de Pós-Graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da PUCPR (1999-2004); fundador do Docomomo Núcleo Paraná ong de COnservação e DOcumentação da arquitetura do MOvimento MOderno (2005); livros: Rubens Meister, vida e obra e Arquitetura do Movimento Moderno em Curitiba; palestras na Universidade de Ferrara, Itália (2014/2017); curador da exposição: Kirchgässner, um modernista solitário (2017) Museu Oscar Niemeyer MON; projetos: Sede administrativa da Sanepar (1982); Anexo sede da Celepar (2004); Condomínio de Laboratórios do Centro Politécnico UFPR (2012); Restauo e Retrofit do Palácio da Justiça do Paraná (2017).